

БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШДА КРЕАТИВ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ ЎРНИ

Ҳасанова Санам Эсановна

Қарши шаҳридаги 25-сон умумий ўрта таълим мактабининг
бошланғич синф ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада таълим сифатининг жамият ривожига тутган ўрни, таълим сифатини белгиловчи мезонлар, бошланғич таълимда таълим сифати ва уни оширувчи омиллар таҳлил қилинган. Таълим сифатини оширишда инновацион педагогик ва рақамли технологияларнинг ўрни кўрсатилган. Инновацион педагогик технологияларнинг турлари, шундан креатив ўқитиш технологиясининг мазмун-моҳияти, бошланғич синфларда ўқувчилар креативлигини шакллантирувчи асосий омиллар, ўқувчиларнинг креатив фаоллигини белгиловчи асосий мезонлар ёритилган.

Таянч сўзлар ва тушунчалар: таълим сифати, билим сифати, бошланғич синф, инновацион технология, креативлик, мустақил ва ижодий фикрлаш, омиллар, мезонлар.

Ҳозирги вақтда таълим-тарбия сифати ўта муҳим, муаммоли ва долзарб масала ҳисобланади. Чунки, бошқа барча ижтимоий масалалар, сиёсий муаммолар ва иқтисодий кўрсаткичлар айнан таълим сифати даражасига боғлиқ ҳолда ривожланади. Қолаверса, таълим сифати давлат ва жамият тақдирини, бутун инсоният тақдирини белгилаб беради. Шу сабабли ҳам таълим сифатини - ҳаёт сифати деб изоҳлаш хато бўлмайди

Таъкидлаш жоизки, XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб бутун дунё бўйлаб «Сифат инқилоби» юзага келди. Дунёнинг етакчи ишлаб чиқариш корхоналари асосий эътиборни сон ва миқдорга эмас, балки маҳсулот сифатига қарата бошлашди. Сифат рақобатбардошликни таъминловчи асосий омил сифатида эътироф этилди. XX асрнинг 90-йилларидан бошлаб **таълим сифати**, интеллектуал ресурслар сифати, инсон ҳаёти сифати - асосий омил сифатида талқин этила бошлади [1].

Таълим сифати – ижтимоий категория ҳисобланиб, жамиятда таълим жараёнининг ҳолати ва натижасини ҳамда шахснинг касбий, маиший ва фуқаролик компетентлигини шаклланиши ва ривожланишини жамият талаби ва эҳтиёжига мос келишини аниқлайди. Таълим сифати таълим муассасасининг ўқув-тарбиявий фаолиятини турли қирраларини тавсифловчи кўрсаткичлар

мажмуи орқали баҳоланади. Ушбу кўрсаткичларга таълим олувчилар компетентлигининг ривожланишини таъминловчи таълим мазмуни, ўқитиш шакли ва услублари, материал-техник база, ходимлар таркиби кабилар киради. Таълим сифати -инсон ҳаёт-фаолияти сифатини ошириш ва аниқ мақсадга эришишда фойдаланиш учун зарур бўладиган, аниқ шароитларда талаб этилиб олинган билимлар мажмуидир [2,3].

Бошланғич синфларда таълим сифати - таълим моделининг контекстуал кўрсаткичлари, институционал мақсад ва вазифалари ҳамда таълим тизимининг аниқ стандартлари, таълим муассасалари, ўқув дастурлари ва фанлари билан боғлиқ бўлган кўп қиррали, кўп даражали динамик тушунчадир.

Бошланғич таълимда таълим сифатини оширишда инновацион педагогик технологиялар ҳамда рақамли технологиялардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги кундаги таълим тизимида ўқитишнинг анъанавий (репродуктив) технологиясидан ташқари бир қанча инновацион таълим технологиялари, жумладан: модулли ўқитиш, ривожлантирувчи таълим, ақлий ҳаракатни босқичма-босқич шакллантириш, жамоавий ўзаро таъсир, тўлиқ ўзлаштириш, турли даражали ўқитиш, адаптив ўқитиш, дастурлаштирилган ўқитиш, муаммоли ўқитиш, ижодий фаолиятни ривожлантириш, лойиҳалар услуби ва креатив ўқитиш технологиялари мавжуд бўлиб, улардан бошланғич таълим тизмида кам фойдаланилмоқда.

Ҳозирги вақтда кўпгина мактабларда анъанавий таълим асосида ўқувчилар фақат тайёр билимларни эгаллашга ўргатилаётган бўлса, юқоридаги инновацион таълим технологиялардан фойдаланиш эса уларни эгаллаётган билимларини ўзлари қидириб топиш, мустақил ўрганиш ва фикрлаш, таҳлил қилиш, ҳатто якуний хулосаларни ҳам ўзлари келтириб чиқаришга ўргатади. Ўқитувчи бу жараёнда шахс ривожланиши, шаклланиши, билим олиши ва тарбияланишига шароит яратади ва шу билан бир қаторда бошқарувчилик, йўналтирувчилик функциясини бажаради [4].

Ана шундай инновацион технологиялардан бири – креатив ўқитиш ўқитиш технологияси ҳисобланади. Креативлик (лот., инг. “create” – яратиш, “creative” яратувчи, ижодкор) индивиднинг янги ғояларни ишлаб чиқаришга тайёрликни тавсифловчи ҳамда мустақил омил сифатида иқтидорлиликнинг таркибига кирувчи ижодий қобилияти маъносини ифодалайди. Шахснинг креативлиги унинг тафаккурида, мулоқотида, ҳис-туйғуларида, муайян фаолият турларида намоён бўлади. Креативлик шахсни яхлит ҳолда ёки унинг муайян хусусиятларини, зехни ўткирликни тавсифлайди [5]. Шунингдек, креативлик иқтидорнинг муҳим омили сифатида акс этади. Америкалик психолог П.Торренс фикрича, креативлик муаммо ёки илмий фаразларни илгари суриш; фаразни

текшириш ва ўзгартириш; қарор натижаларини шакллантириш асосида муаммони аниқлаш; муаммо ечимини топишда билим ва амалий ҳаракатларнинг ўзаро қарама-қаршилигига нисбатан таъсирчанликни ифодалайди. Бошқа ҳар қандай сифат (фазилат) каби креативлик ҳам бирданига шаклланмайди. Креативлик муайян босқичларда изчил шакллантириб ва ривожлантирилиб борилади. Шахснинг баркамол камол топиши, ривожланиши ўз моҳиятига кўра босқичма-босқич намоён бўлади. Баркамол етуклик инсон онтогенезининг (**ОНТОГЕНЕЗ** (юн. *ontos* — борлиқ ва...генез) — организмнинг индивидуал ривожланиши, унинг шакллана бошлашидан ҳаётнинг охиригача содир бўладиган кетма-кет ўзгаришлар мажмуи. «Онтогенез» терминини немис олими Э. Геккел (1866) фанга киритган. Онтогенез организмнинг хусусий ривожланиши давомида рўй берадиган барча морфологик, физиологик ва функционал жараёнларни қамраб оладиган, ўзаро узвий боғланган миқдор ва сифат ўзгаришлари орқали амалга ошади [6]). муҳим даврларида камол топиш, ривожланиш ғояларининг қарор топиши (5-7 ёш)дан бошланиб, касбий фаолиятнинг якунланиши (55-60 ёш)гача бўлган жараёнда кечади [7].

Креатив ўқитиш технологияси ўқув машғулотларининг аввалдан режалаштирилишидан воз кечиш, ўқувчиларда танқидий, креатив тафаккурни шакллантириш ва ривожлантириш, уларни ижодий фикрлаш, янги ғояларни ўйлаб топишга мажбур қилиш таълим олишга бўлган муносабатни ўзгартириш, уларни ютуқларга эришишга рағбатлантиришда асосий омил бўлар. Ўқув машғулотларида етишмаётган омил – **креативлик** саналади.

Шахсда креативлик сифатларини ривожлантириш жараёнининг умумий моҳиятини тўлақонли англаш учун дастлаб “креативлик” тушунчасининг маънони тушуниб олиш талаб этилади. Кен Робинсоннинг фикрига кўра, “креативлик – ўз қийматига эга оригинал ғоялар мажмуи” (Аззам, 2009 й.) саналади. Гарднер эса ўз тадқиқотларида тушунчани шундай изоҳлайди: “креативлик – шахс томонидан амалга ошириладиган амалий ҳаракат бўлиб, у ўзида муайян янгиликни акс эттириши ва маълум амалий қийматга эга бўлиши лозим”. “Креативлик” тушунчаси ўзида маданий хилма-хилликни акс эттиради. Ғарб кишилари учун креативлик, умуман олганда, янгилик саналади. Улар креативлик негизида ноанъанавийлик, қизиқувчанлик, тасаввур, ҳазил- мутойиба туйғуси ва эркинлик мавжуд бўлишига эътиборни қаратадилар (Мёрдок, Ганим, 1993 й.; Штернберг, 1985 й.). Шарқликлар эса, аксинча, креативликни эзгуликнинг қайта туғилиш жараёни, деб тушунадилар (Хуи, Стернберг, 2002 й.; Рудович, Хуи, 1997 й.; Рудович, Йуе, 2000 й.). Гарчи ғарблик ва шарқликларнинг креативлик борасидаги қарашлари турлича бўлса-да, бироқ, ҳар икки маданият

вакиллари ҳам мазкур сифат ва унга эгаликни юқори баҳолайдилар (Кауфман, Лан, 2012 й.) [7].

Креатив фикрлаш, энг аввало, муайян масала юзасидан ҳар томонлама ижодий фикрлаш саналади. Ҳар томонлама фикрлаш ўқувчилардан ўқув топшириғи, масаласи ва вазифаларини бажаришда кўплаб ғояларга таянишни талаб этади. Бундан фарқли равишда бир томонлама фикрлаш эса биргина тўғри ғояга асосланишни ифодалайди. Мушоҳада юритишда масала юзасидан бир ва кўп томонлама фикрлашдан бирини инкор этиб бўлмайди. Бинобарин, бир ва ҳар томонлама фикрлаш креативликни шакллантиришда бирдек аҳамият касб этади. Яъни, топшириқни бажариш, масалани ечишда талаба ечимнинг бир неча вариантини излайди (кўп томонлама фикрлаш), кейин эса энг мақбул натижани кафолатловчи биргина тўғри ечимда тўхталади (бир томонлама фикрлаш).

Шахснинг креативлиги унинг тафаккурида, мулоқотида, ҳис-туйғуларида, муайян фаолият турларида намоён бўлади. Креативлик шахсни яхлит ҳолда ёки унинг муайян хусусиятларини тавсифлайди. Креативлик иқтидорнинг муҳим омили сифатида ҳам акс этади. Қолаверса, креативлик зехни ўткирликни белгилаб беради, ўқувчилар эътиборини таълим жараёнига фаол жалб этишни таъминлайди”.

Бошланғич синфларда таълим сифати ўқувчиларнинг ўқув фанларининг бошланғич асосларини пухта ўзлаштириш билан белгиланади. Узлуксиз таълим тизимининг бу босқичида ўқувчиларга фан ва унинг асослари ҳақидаги билимларнинг муайян тизим асосида берилиши, ўқув фаолиятининг ўқувчилар фаоллиги, мустақиллигига асосланиши уларда фанни билишга бўлган қизиқишни шакллантиради. Таълим жараёни шароитларида маълум объект, ҳодиса ва жараёни кузатиш, кичик амалий тажрибаларни ташкил этиш каби методлар билан бойитилиши ўқувчиларда шаклланган қизиқиш даражасини оширади ва унинг барқарор хусусият касб этишига замин яратади [8].

Бошланғич синфларда ўқувчиларнинг креатив фаолиятини таъминлашда қўйидаги вазифаларга асосий эътибор қаратиш талаб этилади:

1. Ўқувчиларда креатив фаолиятни эгаллаш майлларини қарор топтириш;
2. Билиш эҳтиёжларини шакллантириш ва таълим жараёнида мустақилликни намоён қилиш муҳитини таъминлаш;
3. Ўқувчиларда ижодий фикрлаш учун қулай имконият яратиш, ўқувчилар томонидан баён қилинган турли-туман фикрлар ва ғояларни бағрикенглик билан қабул қилиш ҳамда уларнинг ўқув жараёнидаги фаоллигини таъминлаш;

4. Ҳар бир ўқувчининг ижодий фикрлашга кодирлиги ҳақидаги ишончли қарор топтириш, уларнинг ижодий фаолликларини мунтазам рағбатлантириш;

5. Интерфаол машғулот шакллари ва методларини танлаш ва татбиқ этиш.

6. Ўқувчиларнинг креатив фикрлаш қобилиятларини тўғри аниқлай олиш ва баҳолаш.

7. Ўқитишнинг интерактив методларидан («Ақлий ҳужум», «Фикрлар ҳужуми», «Тармоқлар» методи, «Синквейн», «БББ», «Бешинчиси ортиқча», «6x6x6», «Баҳс-мунозара», «Ролли ўйин», ФСМУ, «Кичик гуруҳларда ишлаш», «Юмалоқланган қор», «Зигзаг», «Охирги сўзни мен айтай» [9]) кенг фойдаланиш.

Креатив тафаккурга эга ўқувчиларни аниқлашда қўйидаги мезонларга амал қилиш тавсия этилади:

- ўқувчи бошқа ўқувчиларнинг ҳаёлига келмаган ғояларни билдиради;
- ўқувчи ўз мустақил фикрини ифода этишнинг ўзига хос услубини танлайди;
- баъзан мавзуга алоқаси йўқ ёки ғайриоддий саволлар беради;
- ечими очик қолган вазифалардан завқланади;
- ғояларни аниқ далиллар асосида муҳокама қилишни афзал кўради;
- муаммонинг ечимини топишда ноанъанавий ёндашувни танлайди.

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, бошланғич синфлардаёқ ўқувчиларда креатив фаолиятни шакллантириш келажакда ўқувчининг мустақил ижодий фикрлашга, ўз-ўзига ишонч ҳосил қилишга, муаммоли вазиятларда тезкор қарор қабул қилишга, янги ғоя ва инновацион ишланмалар ишлаб чиқиш қобилиятларини ривожлантиришга, ўқувчиларни ўз йўналишини танлаш ва мустақил ҳаётга тайёргарлик кўникмаларини шакллантиришдек масъулиятли вазифани англаб етишларига асос яратади.

АДАБИЁТЛАР (REFERENCES)

1. Рахимов О.Д., Рўзиев Х.Ж., Муродов М.О. Таълим сифати ва инновацион технологиялар. Монграфия. Т.: «Фан ва технология» нашриёти, 2016. -206 б.

2. Rakhimov O. D. Requirements and technology for creating e-learning resources //Sovremennoe obrazovane (Uzbekistan). – 2016. – Т. 202. – С. 45-50.

3. Rakhimov O.D.1, Ashurova L. Types of modern lectures in higher education, technology of their design and organization.// Проблемы современной науки и образования. 2020. №12(157), часть -1. С.41-46.

DOI: [10.24411/2304-2338-2020-11203](https://doi.org/10.24411/2304-2338-2020-11203)

4. Бошланғич синфда ўқитишнинг замонавий технологияларидан фойдаланиш усуллари. [Электрон манба]. URL:<https://kun.uz/news/2019/11/27/boshlangich-sinfda-oqitishning-zamonaviy-texnologiyalaridan-foydalanish-usullari>

5. Усмонбоева М., Тўраев А. Креатив педагогика асослари модули бўйича ўқув-услугий мажмуа. Тошкент: ТДПИ, 2016. – 1993 б.

6. Онтогенез. [Электрон манба]. URL: <https://qomus.info/encyclopedia/cat-o/ontogenez-uz/>

7. Педагогик креативлик моҳияти. [Электрон манба]. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://tmatm.uz/site/wp-content/uploads/2015/09/5.-PEDAGOGIK-KREATIVLIK-MO-IYATI.pdf

8. Қурбонова М. Бошланғич таълимда ўқувчиларнинг ўқув-билиш компетенцияларини шакллантириш. //Academic research in educational sciences. Volume №1. 2020. –p.795-801

9. Мамаджонова У. Бошланғич синфда ўқитишнинг замонавий технологияларидан фойдаланиш усуллари. [Электрон манба]. URL:<https://kun.uz/news/2019/11/27/boshlangich-sinfda-oqitishning-zamonaviy-texnologiyalaridan-foydalanish-usullari>